

PROJETOS DIDÁTICOS REALIZADAS AO LONGO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

David Alesson Menezes Rooker¹

Resumo: Ao longo da minha formação em Ciências biológicas pude experienciar quatro estágios supervisionados que foram cruciais para a minha formação docente. Realizei meu estágio em escolas de diversos tipos como particular, pública municipal, estadual profissionalizante, e um centro de atenção integral à criança e ao adolescente (CAIC). Tal variedade de escolas me permitiu ter diferentes experiências e observar diferentes realidades e necessidades que requerem soluções que fogem do tradicional. Para isso, os projetos didáticos se encontram dentro do estágio obrigatório, com o intuito de trazer metodologias e sequencias para melhorar a qualidade da educação na escola. Com isso esse trabalho traz um relato de todos os projetos didáticos dos estágios obrigatórios, e uma reflexão de como a aplicação de diversas metodologias melhora tanto o aprendizado do aluno quanto o ensino do professor.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Ensino-Aprendizagem; Formação de professores.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado na educação básica proporciona uma experiência fundamental para a formação de professores, nele os discentes dos cursos de licenciatura retornam ao ambiente escolar, não na condição de aluno, mas sim como um professor em formação, que exercerá as funções de um educador, preocupando se em mediar o conhecimento previsto na base curricular (Brasil, 2018); Tal transmissão é supervisionada e acompanhada de perto pelo professor supervisor, permitindo que haja uma troca de experiências entre ambas as partes, além do enriquecimento do componente curricular do licenciando

Ao longo de minha trajetória no curso de licenciatura em ciências biológicas, pude ter a experiência de realizar quatro estágios obrigatórios na educação básica, sendo dois estágios no ensino fundamental, e dois no ensino médio. Os estágios foram todos realizados no município de maranguape, onde eu resido, e possuem uma grande diversidade quanto a estrutura, sendo uma escola particular, uma escola pública municipal, uma escola estadual profissionalizante, e um centro de atenção integral à criança e ao adolescente (CAIC).

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará - UECE,, alesson.rooker@aluno.uece.br.

Todos os estágios realizados foram compostos por uma série de etapas, que incluem um período de observação, um período de regência e a aplicação de um projeto didático. Tal projeto tem como finalidade incentivar o estagiário a aplicar estratégias didáticas que vão além da aula expositiva tradicional, permitindo explorar e testar diversas metodologias

Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar os projetos didáticos desenvolvidos e por mim ao longo dos estágios.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do presente trabalho será dividido em quatro tópicos, cada um representando o projeto didático de cada estágio supervisionado.

Tipo de Estágio	Metodologia Utilizada	Período	Tipo de escola
Estágio supervisionado no ensino fundamental I – 6º e 7º ano	Exposição de coleção biológica	2022.2	Escola particular
Estágio supervisionado no ensino fundamental II – 8º e 9º ano	Gamificação e Ensino por investigação	2023.1	Escola pública municipal
Estágio supervisionado no ensino Médio I	Aulão para o ENEM	2024.2	Escola Estadual de Educação Profissional
Estágio supervisionado no ensino Médio II	Aula prática de classificação	2025.1	Centro de atenção integral à criança e ao adolescente (CAIC).

2.1 Estágio supervisionado no ensino fundamental I

O meu primeiro estágio foi realizado em 2022 numa escola particular do município de maranguape, no qual eu fui aluno durante meu ensino médio. Lá fui muito bem recebido, tendo a oportunidade de contribuir com o ensino do lugar onde estudei por quatro anos.

O conteúdo da minha regência nesse estágio foi o de sistemas para a 6º série e biomas para a 7º série, porém, para a realização do projeto, o professor supervisor permitiu que eu ministrasse o uma aula prática dos biomas caatinga e cerrado com ambas as turmas.

Em ambas as turmas apresentei galhos, folhas e caules de plantas com adaptações típicas desse bioma, como a presença de espinhos, reserva de água, galhos

retorcidos e presença de espinhos. Após uma breve explicação geral sobre os biomas, passei o material entre os alunos para que pudessem analisar, e tentar descobrir para que servia aquela adaptação.

A maioria dos alunos acertavam conseguia acertar a finalidade das estruturas mostradas, e mesmo os que erravam participavam ativamente da aula. Houve a participação de toda a turma que brigavam uns com os outros para passarem logo a folha ou galho para que eles pudessem ver, embora a turma do 7º ano tenha demonstrado um pouco mais de interesse do que a turma do 6º ano.

A metodologia lúdica aplicada nessa aula consiste na amostra de uma coleção biológica didática, ferramenta bastante utilizada para suplementar a falta de recursos didáticos no ensino de Ciências e biologia (Brandão; Silva, 2021; Costa; Silva; Albuquerque, 2021; Silva; Santos, 2021; Machado; Silva, 2022). Tal recurso se mostrou ser bastante efetivo principalmente por chamar a atenção do aluno para a aula e com isso ter uma maior assimilação do conteúdo ministrado.

2.1 Estágio supervisionado no ensino fundamental I

O meu segundo estágio supervisionado foi realizado em uma escola pública municipal do município de Maranguape, onde realizei minhas observações e regências nas turmas da 8ª e 9ª série. Porém, meu projeto didático foi aplicado apenas na 9ª série por questões burocráticas.

O conteúdo abordado no projeto didático foi seleção natural, e foi planejado com o intuito de demonstrar de maneira investigativa como ocorre o processo por trás da evolução das espécies por meio da seleção natural.

No primeiro momento entreguei pedaços de cartolina amarelo e branco (uma cor diferente para cada aluno) e pedi para que os alunos desenhassem uma borboleta na cartolina e em seguida pedi que quatro alunos que tem a cartolina na cor amarela e um aluno que tem a cartolina na cor branca se voluntariassem e fossem o centro da sala.

Após a organização, contextualizei dizendo que os cinco representavam uma espécie e que havia surgido uma borboleta branca entre eles, e que as borboletas viviam em harmonia até que um predador apareceu. Eu falei que eu seria um predador e quando eu contar até cinco, as borboletas teriam que se camuflar em algum lugar da sala senão iriam ser comidas. Os alunos então correram para se camuflar o que não foi problema para a borboleta branca pois havia as paredes e a lousa, mas as borboletas amarelas tiveram dificuldade em se esconder e eu eliminei uma borboleta amarela que não conseguiu se camuflar e pedi a todos que voltassem para o centro da sala.

Com todos organizados pedi que cada borboleta escolhesse um outro colega que estava sentado e que tivesse a borboleta da mesma cor para ir para o centro da sala também, resultando em duas borboletas brancas e seis borboletas amarelas, também escolhi um outro aluno para se tornar um predador junto comigo.

Antes de prosseguir perguntei o que havia acontecido com as borboletas e eles responderam que uma borboleta amarela foi comida e só ficaram três borboletas dessa cor enquanto nenhuma borboleta branca foi comida e no final as borboletas se multiplicaram assim como o predador resultando em duas borboletas brancas, seis borboletas amarelas e dois predadores. Repeti a mesma dinâmica várias vezes, sempre pedindo que os alunos descrevessem o que havia acontecido, até que não sobrou nenhuma borboleta amarela e o grupo fosse composto apenas por borboletas brancas.

Tendo terminado a atividade pedi que os alunos explicassem o que ocorreu e relacionassem o ocorrido com a evolução. Ao ler as respostas pude perceber que todos os alunos conseguiram descrever muito bem o ocorrido e relacionar corretamente com os conceitos de seleção natural.

A atividade consistiu em duas metodologias utilizadas no ensino básico, a gamificação, que consiste na utilização de elementos e mecanismos de jogos para resolver problemas, ou simplesmente gerar algum tipo de engajamento ou motivação, o que pode ser muito bem aplicado no contexto de aprendizagem (Busarello, 2015).

2.3 Estágio supervisionado no Ensino Médio I

Meu primeiro estágio no ensino médio foi marcado por um calendário irregular e um semestre fragmentado. Por conta da greve da UECE, o semestre aconteceu no final de 2024 e o início de 2025, período em que ocorre as férias escolares da educação básica, e conversando com a gestão da escola, recebi a notícia de que não seria possível aplicar o projeto didático com os alunos, porém foi planejado juntamente com as professoras supervisoras um aulão de biologia voltado para o vestibular da UECE e o ENEM.

2.4 Estágio supervisionado no Ensino Médio II

O meu último estágio supervisionado do ensino médio foi realizado em uma escola estadual no município de maranguape, onde tive a oportunidade de ministrar aulas de eletiva de laboratório durante minha regência e projeto didático, porém ao conversar com o professor supervisor decidi aplicar uma aula prática de botânica pois além de ser um conteúdo que os alunos possuem um certo desinteresse (Anjos; Moura; Bigio, 2021), é uma área que eu domino.

A aula prática foi realizada no dia, e se iniciou com um resumo teórico sobre botânica, relembrando a divisão dos principais grupos de plantas, as estruturas das plantas e suas respectivas funções.

No segundo momento, foi pedido para que os alunos andassem pela escola e trouxessem uma folha e uma flor para realizar a classificação morfológica e a herborização do material. Ao voltarem, disponibilizei no meu notebook o livro de anatomia e morfologia das espermatófitas (Lucena; Medeiros; Mendes, 2015), que contém imagens e descrições das principais morfologias de folhas e flores, em seguida dei para cada aluno um papel com os critérios de classificação (imagem 1) e deixei que eles pesquisassem por dez minutos, ao final do tempo, corriji as classificações junto a eles.

Imagem 1-Critérios de classificação

Em seguida ajudei os alunos a organizar o material coletado por eles na prensa que eu havia levado (imagem 2), explicando o processo por trás da herborização, salientando sua importância e necessidade.

Imagem 2- Prensa e material botânico

Embora houvesse um certo distanciamento na parte teórica da aula, os alunos foram bastante receptivos quanto á atividade prática, o que reforça a necessidade de haverem aulas práticas no ensino de botânica (Nascimento, 2022).

3.CONCLUSÃO

O estágio como um todo é fundamental para a formação de um professor, mas é a partir dos projetos didáticos que o aluno é incentivado a sair do tradicional e explorar novas metodologias, e enriquecer seu repertório

REFERÊNCIAS

ANJOS, C. B; MOURA, O. S.; BIGIO, N. C. A percepção do ensino de botânica no ensino médio. **Revista Educação e Humanidades**, v.2, n.2,p. 609-631, 2021

Brandão, M. P., & da Silva, M. C. B. Exsicatas como recurso didático para o ensino de botânica. **CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-VII CONEDU**.V. 7. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

BUSARELLO, R. I., FADEL, L. M., ULBRICHT, V. R., BIEGING, P. (2014). Construction Parameters for Hypermedia Comics to Learning Based on the Gamification Concept. (v.1. p.616 – 622). In: International Conference on Design and Emotion (9th : 2014 : Colombia), 2014, Bogotá.The colors of care : 9th International Conference on Design & Emotion. Bogotá - Colômbia:Ediciones Uniandes.CHOU, Y. Octalysis: Complete gamification gramework, 2015.

NASCIMENTO, S.F. **Análise da abordagem da botânica no ensino médio de fortaleza, segundo as percepções dos discentes do curso de ciências biológicas da UECE**. Orientador: Prof. Dr. Oriel Herrera Bonilla. 2022. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 2022) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2022.